

AUTORISEZ LA CONNEXION ORCID/CROSSREF POUR AJOUTER AUTOMATIQUEMENT VOS PUBLICATIONS SUR VOTRE PROFIL ORCID

- Ceci concerne tout type de production ayant un DOI Crossref.
Exemples : article de revue, chapitre d'ouvrage, thèse, acte de congrès, évaluation par les pairs, autre type de production.

1. Depuis votre dossier ORCID, rubrique Travaux.
Cliquez sur « Ajouter », puis « Importer des travaux d'autres services ».

2. Dans la liste s'affichant, sélectionnez « Crossref Metadata Search ».

3. Autorisez l'accès entre votre ORCID et Crossref.

4. Si vous avez déjà publié des articles ou autres publications avec un DOI Crossref, cherchez-les depuis la fenêtre de recherche, puis cliquez sur « ADD TO ORCID » pour qu'ils s'affichent sur votre ORCID.

5. Vos futures publications s'ajouteront automatiquement à votre ORCID, avec une coche verte Crossref, certifiant la source de l'information. N'oubliez pas d'indiquer les ORCID des auteurs lors de tout processus de publication !

Source : [Crossref ORCID auto-update](#)

AUTORISEZ LA CONNEXION ORCID/DATACITE POUR AJOUTER AUTOMATIQUEMENT VOS JEUX DE DONNÉES SUR VOTRE PROFIL ORCID

- Ceci concerne tout type de production ayant un DOI DataCite.
Exemples : jeu de données publié sur Recherche Data Gouv,
vidéo publiée sur Canal U, autre type de production.

1. Depuis votre dossier ORCID, rubrique Travaux.
Cliquez sur « Ajouter », puis « Importer des travaux d'autres services ».

2. Dans la liste s'affichant, sélectionnez « DataCite ».

3. Autorisez l'accès entre votre ORCID et DataCite.

4. Depuis le site web Datacite, cliquez en haut sous votre nom sur « Settings », puis activez les mises à jour automatiques.

Autorisez de nouveau l'accès entre votre ORCID et DataCite.

5. Si vous avez déjà publié des jeux de données ou autres publications avec un DOI DataCite, cherchez-les depuis le menu en haut à droite « Commons Page », puis Works. Cliquez ensuite sur « Add to ORCID Record » pour qu'ils s'affichent sur votre ORCID.
6. Vos futures publications s'ajouteront automatiquement à votre ORCID, avec une coche verte DataCite, certifiant la source de l'information. N'oubliez pas d'indiquer les ORCID des auteurs lors de tout processus de publication !

Source : [DataCite and ORCID](#)

AUTORISEZ LA CONNEXION ORCID/HAL POUR AJOUTER VOS PUBLICATIONS SUR VOTRE PROFIL ORCID

- Ceci concerne tout type de production déposé dans HAL.
Exemples : article de revue, ouvrage, poster, acte de congrès, thèse, vidéo, logiciel, rapport, plan de gestion des données, autre type de production.

1. Depuis votre dossier ORCID, rubrique Travaux.
Cliquez sur « Ajouter », puis « Importer des travaux d'autres services ».

Travaux (4) + Ajouter

- Importer des travaux d'autres services
Connectez-vous à ces services pour maintenir votre dossier ORCID à jour
- Importer des travaux via un fichier BibTeX
Importez des travaux dans votre dossier ORCID en utilisant BibTeX
- Ajouter des travaux via leur DOI
- Ajouter des travaux via leur identifiant PubMed
- Ajouter des travaux manuellement
Indiquez les détails de vos travaux vous-même

2. Dans la liste s'affichant, sélectionnez « HAL ».

Importer vos travaux [X]

GND Network
Recherchez parmi plus de 200 millions de publications provenant des réseaux de bibliothèques allemands et autrichiens et de la Bibliothèque nationale allemande, et associez votre dossier ORCID. Si vous disposez d'une notice d'autorité GND, celle-ci sera ajoutée à votre dossier ORCID lorsque vous revendiquerez la publication. Se connecter

HAL
Importez des travaux indexés par l'archive ouverte pluridisciplinaire française. Se connecter

ISNI
Connectez-vous à votre dossier ISNI pour ajouter votre ORCID iD à votre dossier ISNI et votre numéro ISNI à votre dossier ORCID. Se connecter

3. Autorisez l'accès entre votre ORCID et HAL.

Autoriser l'accès

Vous êtes actuellement connecté en tant que:

 Alice Dicro
<https://sandbox.orcid.org/0009-0005-3266-0972>
[Déconnexion](#)

HAL
[Masquer les détails](#)

Cette organisation a demandé l'accès à votre dossier ORCID :

- Ajouter/mettre à jour des informations vous concernant (pays, mots-clés, etc.)
- Ajouter/mettre à jour vos activités de recherche (travaux, affiliations, etc.)
- Consulter vos informations lorsque la visibilité est définie sur Parties de confiance

Si elle y est autorisée, cette organisation aura accès à votre dossier ORCID, comme indiqué ci-dessus et décrit plus en détail dans [Politique de confidentialité d'ORCID](#).

Vous pouvez gérer les autorisations d'accès pour cette Organisation de confiance et d'autres dans votre liste de [Parties de confiance](#).

Autoriser l'accès

4. HAL affiche une liste de publications correspondant à votre nom.

Sélectionnez les publications voulues et cliquez au-dessus de la liste sur « Envoyer sur ORCID ».

Cherchez éventuellement ensuite dans HAL d'autres publications et envoyez-les de la même manière sur ORCID.

5. Vos publications s'affichent sur votre ORCID.

6. Répétez cette opération à chaque fois que vous avez de nouvelles publications HAL à envoyer ou à mettre à jour sur votre ORCID (il n'y a pas de mise à jour automatique).

► **Alternative : au lieu de démarrer d'ORCID, il est aussi possible de partir de HAL.**

Lorsque vous êtes connecté à HAL, le bouton « Envoyer sur ORCID » est disponible depuis les menus « Transfert ORCID » et « Mes dépôts », ou depuis la page d'une publication, à droite.

Remarque : pour mieux être identifié en tant qu'auteur, il est conseillé d'associer vos deux identifiants IdHAL et ORCID dans HAL, menu « Mon IdHAL ».

Source : [Compléter son dossier ORCID avec ses dépôts HAL](#)